

La Supresión Jurisprudencial del Reenvío en Venezuela*

(Remanding in Venezuela Removed by Jurisprudence)

Hernando H. Barboza Russian**

“...1. Salutación:

Antes de iniciar esta disertación, quiero agradecer la invitación que me hiciera la Universidad para poder compartir con ustedes algunas ideas o comentarios sobre la sentencia que dictó la Sala de Casación Civil respecto a la supresión del trámite del reenvío en la casación venezolana, así como la sentencia que ratificó dicha decisión y que dictó la Sala Constitucional del ‘entredicho’¹ Máximo Tribunal de la República.

* Admisión: 25/06/2018 Aceptado: 04/10/2018

¹transcripción textual del contenido de la exposición ofrecida por el autor el 13/06/2018 en la conferencia, sobre este mismo tema, organizada por la Escuela de Derecho de la Universidad Rafael Urdaneta.

Sentencia No. 510 del 28/07/17 (exp. No. 17-124) dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia y Sentencia No. 362 del 10/05/2018 (publicada en la página web del TSJ el 11/05/18, exp. No. 17-1129) dictada por la Sala Constitucional Tribunal Supremo de Justicia y publicada en la Gaceta Oficial No. 41.401 del 21/05/18

** Abogado *summa cum laude* (URU). Especialista *summa cum laude* en Derecho Procesal (UCAB). Estudios de Magíster en Derecho Constitucional –pendiente tesis de grado- (UCAB). Ha sido Profesor de Pregrado y Postgrado en la Universidad Rafael Urdaneta de varias cátedras, entre ellas, Introducción al Derecho, Teoría General del Derecho y del Estado, Teoría General del Proceso I y II, Derecho Procesal Civil II. Derecho Constitucional I y II, Medios Alternos de Resolución de Conflictos. Y, en el Postgrado, de Casación Civil. Árbitro-Conciliador del CEDCA. Socio en Travieso Evans Arria Rengel & Paz. hbr@traviesoevans.com.

¹La palabra responde a la crisis institucional que atraviesa la República.